

APRENDIENDO SOBRE LOS CUIDADOS DE LA PIEL A TRAVÉS DE CURSOS ONLINE MASIVOS Y EN ABIERTO (MOOC)

LEARNING ABOUT SKIN CARE THROUGH MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOC)

Autor: José María Rumbo-Prieto

PhD, MSc, BSN. Unidad de Docencia e Investigación. Área Sanitaria de Ferrol.

Contacto: jmrumbo@gmail.com

Fecha de recepción: 10/12/2021
Fecha de aceptación: 30/12/2021

Rumbo-Prieto JM. Aprendiendo sobre los cuidados de la piel a través de cursos online masivos y en abierto (MOOC). *Enferm Dermatol.* 2021;15(44): e01-e02. DOI: 10.5281/zenodo.5813460

Estimados lectores de la revista *Enfermería Dermatológica*, en este nº 44 de la sección Derm@red les informamos de la posibilidad de realizar algunos cursos en formato MOOC relacionados con el cuidado de la piel y la dermocosmética. Son cursos online disponibles para todos los interesados en el tema (sean profesionales de la salud o no), ofrecidos por prestigiosas universidades y/o instituciones académicas pero que, generalmente no emiten un certificado oficial o de verificación al final de su realización, con la excepción del pago de una tasa establecida para acreditarse posteriormente una vez obtenido el nivel de superación del curso.

Así mismo, les comunicamos que el conjunto de cursos que enunciamos a continuación estarán disponibles desde el mes de enero de 2022; habiendo diferentes plazos establecidos de acceso a los mismos, según consta en las páginas web de cada curso. El listado solo es una pequeña muestra del panorama formativo actual, debiendo consultar las plataformas virtuales de cursos MOOCs de forma periódica, por si resultan publicitados más cursos sobre esta temática.

1) Cuidado de heridas en el ámbito hospitalario <https://www.coursera.org/learn/cuidado-heridas?>

Cuidado de heridas en el ámbito hospitalario
 ★★★★★ 4.8 1,566 calificaciones
 Catalina Santana Romero
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
 Inscríbete gratis
 Comienza el 2 de ene.
 Ayuda económica disponible

Es un curso MOOC ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la plataforma Coursera ([es.coursera.org](https://www.coursera.org)). La carga lectiva estimada

es de 10 h. Los participantes deben poseer inicialmente un nivel intermedio de conocimientos sobre el tema. El programa se estructura en 4 módulos: 1) *Generalidades de las heridas*; 2) *Valoración del paciente con heridas*; 3) *Cuidados al paciente con heridas*; y 4) *Cuidados a las heridas más frecuentes*. El objetivo general del curso es enseñar los conocimientos básicos para el manejo de pacientes con heridas con la finalidad de brindar unos cuidados seguros y de calidad.

2) Cosmetología para un envejecimiento sano y bello. <https://es.coursera.org/learn/cosmetologia>

Cosmetologia em prol do envelhecimento com saúde e beleza
 ★★★★★ 4.8 79 calificaciones
 Silas Arandas Monteiro e Silva +2 instructores más
 UNICAMP
 Inscríbete gratis
 Comienza el 2 de ene.
 Ayuda económica disponible

Este curso MOOC es ofrecido por la Universidad Estatal de Campinas, en San Paulo (Brasil) (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP), a través de la plataforma Coursera. La carga lectiva estimada es de 19 h. El nivel de conocimientos inicial, requerido para realizar el curso, será el básico para los participantes. El idioma del curso será el portugués (sin opción a traducción/subtítulos en inglés o castellano). El contenido del programa incluye 4 módulos: 1) *Introducción a la cosmetología: conceptos generales y legislación*; 2) *Mecanismo de acción de los cosméticos para combatir el envejecimiento de la piel – 1ª Parte*; 3) *Mecanismo de acción de los cosméticos para combatir el envejecimiento de la piel – 2ª Parte*; y 4) *Evaluación in vivo de la eficacia de los productos cosméticos*. El objetivo del

curso es aportar conocimientos clásicos y actuales sobre el proceso de envejecimiento, los productos cosméticos y las múltiples formas de actuación de las sustancias activas aplicadas en los productos para la prevención y atenuación de los signos del envejecimiento cutáneo.

3) Dermatología: Viaje a la piel

<https://es.coursera.org/learn/dermatology>

Este MOOC es ofrecido en idioma inglés con subtítulos en portugués o italiano. La carga lectiva es de 6 h y se requiere un nivel de principiante. El promotor del curso es la Universidad Estatal de Novosibirsk (Novosibirsk State University, NSU) de Siberia (Rusia); a través de la plataforma Coursera. El programa del curso se estructura en 4 módulos: 1) *Viaje a la piel: su estructura y funciones*; 2) *¿Cómo interactúa la piel con el entorno?*; 3) *La piel en diferentes edades*, y 4) *Enfermedades inflamatorias de la piel*. El objetivo del curso es aprender sobre la estructura y las funciones de la piel, cómo cambia e interactúa con el medio ambiente y que diferentes enfermedades afectan a la piel, así como de la forma de tratarlas.

4) Historias de infección

<https://www.coursera.org/learn/stories-of-infection>

En este caso, el MOOC elegido ofrece conocimientos transversales sobre microbiología, fisiopatología e inmunología, no siendo específicos de la dermatología, pero si puede servir de ayuda para entender mejor el proceso infeccioso de patologías como la sífilis, celulitis o varicela, entre otras. Está avalado por la Universidad

californiana de Stanford y accesible en la plataforma Coursera. La carga lectiva es de 12 h. El idioma es el inglés con subtítulos en español. Los contenidos son 4 módulos que hacen referencia a: 1) *Sistema inmunológico humano*, 2) *Infecciones bacterianas-1ª Parte*, 3) *Infecciones bacterianas-2ª Parte*, y 4) *Infecciones Virales*. El objetivo general del curso es instruir a los alumnos sobre una variedad de enfermedades infecciosas utilizando un enfoque basado en historias y centrado en el paciente; con la finalidad de hacer más atractivo los conocimientos sobre microbiología e inmunología.

5) Certificado básico y avanzado en cuidados de heridas para enfermería

<https://www.edx.org/es/course/vohra-wound-care-certification-for-facility-based-nurses>

A través de la plataforma de cursos edX (edx.org) tenemos acceso a dos cursos de certificación en heridas para enfermeras promovido por el grupo Médico Vohra y la posibilidad de conseguir 30 créditos CNE (Educación continua como especialista certificado) otorgados por la Asociación de enfermeras de Maryland (centro autorizado para la acreditación de enfermeras estadounidenses). El programa de certificación en heridas tiene una carga lectiva de 15 créditos por cada uno de los cursos (300 h en total). El idioma del curso es el inglés, sin transcripción a otros idiomas. Están accesibles gratuitamente los contenidos del primer módulo del curso básico "*Introducción al cuidado de las heridas*" que incluye temas como: heridas agudas y crónicas, heridas atípicas, afecciones cutáneas geriátricas, opciones de tratamiento para el cuidado de heridas, control de infección, cicatrización de la herida y retraso en la curación de heridas. El objetivo del curso básico es facilitar los conocimientos sobre la evaluación y valoración de heridas; así como mejorar la práctica basada en la evidencia en el cuidado de heridas.

Finalmente, también hemos realizado una búsqueda en la plataforma española de cursos MOOC MiríadaX (miriadax.net), pero no hemos hallado ningún curso relacionado con el tema dermatológico o las heridas. Esperamos que los cursos expuestos resulten de su agrado. ¡Felices fiestas!